

La evaluación del aprendizaje del estudiante universitario en condiciones de pandemia.

Luis Carlos Gutiérrez Rivero. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Melva Luisa Rivero Rivero. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Luis Azcuy Lorenz. Universidad de Camagüey “Ignacio Agramonte Loynaz”

Autor para la correspondencia. Luis Carlos Gutiérrez Rivero, teléf. 53413913
luis.gutierrez@reduc.edu.cu

Simposio: Resiliencia docente en época de COVID.

Resumen:

La evaluación del aprendizaje del estudiante, constituye un componente significativo en el proceso de formación profesional. Sin embargo, en la práctica pedagógica se constata insatisfacción por parte de estudiantes y docentes acerca de este proceso en las actuales condiciones de pandemia. El presente trabajo tiene como objetivo socializar experiencias acerca de cómo realizar la evaluación del aprendizaje de estudiantes de carreras universitarias en las condiciones actuales de pandemia. Se empleó una metodología cualitativa mediante el empleo de métodos investigativos del nivel teórico, empírico, entre estos últimos se utilizó fundamentalmente el análisis de documentos y de los productos de la actividad. La muestra incluyó estudiantes de segundo año de la carrera Ingeniería Industrial. Los resultados obtenidos evidencian que, si se tiene en cuenta las características individuales del estudiante, así como la planificación, por parte del docente, de acciones que posibiliten atender a cada uno de acuerdo a sus necesidades, mejora la calidad de su aprendizaje.

Palabras clave: evaluación; aprendizaje; atención a la diversidad.